

ANIVERSARIO

ISSN 0798-1171

Depósito legal pp. 197402ZU34

Esta publicación científica en formato digital
es continuación de la revista impresa

REVISTA DE FILOSOFÍA

I. 50° Aniversario de Revista de Filosofía

II. Ontognoseología, Lenguaje y Realidad

III. Eticidad: Conflictos, Diversidades y Derechos

IV. Pensamiento Educativo: Aplicaciones y Contextos

V. Ensayos

Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Facultad de Humanidades y Educación
Universidad del Zulia
Maracaibo - Venezuela

**N°Especial
2022**

Revista de Filosofía

Vol. 39, N° Especial, 2022, pp. 12 - 24
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

**Revista de Filosofía del Centro de Estudios Filosóficos “Adolfo
García Díaz”: Enfoques y tendencias actuales (2020-2022)**

*Journal of Philosophy of the Center for Philosophical Studies "Adolfo García
Díaz": Current Approaches and Trends (2020-2022)*

José Alvarado

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4183-0110>
Universidad del Zulia
Centro de Estudios Filosóficos “Adolfo García Díaz”
Maracaibo – Venezuela
josealvarado001@gmail.com

Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6413261>

Resumen

Las presentes líneas tienen como propósito presentar, a grandes rasgos, la labor investigativa que desde *Revista de Filosofía*, se ha desarrollado en los últimos años (2020-2022), enfocándose en los temas generales y prioritarios que han constituido los números publicados durante este período. Es de significativa importancia las consideraciones teóricas asumidas sobre la pandemia COVID-19, el desarrollo sostenible, el pensamiento crítico latinoamericano, las pedagogías decoloniales y la interculturalidad, las antropologías estéticas, el papel del género, la democracia en América Latina, la bioética y sus dimensiones epistemológicas, el pensamiento venezolano, entre otros temas que inundan los espacios de reflexión filosófica. Con un amplio criterio editorial, incluyente, novedoso, no sesgado por ideologías o posturas políticas, *Revista de Filosofía*, en sus cincuenta (50) años de trayectoria institucional, forma parte de la historia de la Filosofía en América Latina y Venezuela, contribuyendo a mantener viva la investigación filosófica, a visibilizar el conocimiento, a posicionar en alto el nombre de la Universidad del Zulia, del Centro de Estudios Filosóficos “Adolfo García Díaz”, el de sus investigadores, personal y colaboradores. Como tarea para futuro, asume el reto de seguir dando vida a la tradición filosófica venezolana, a publicar, con el más alto criterio de selectividad, artículos inéditos, nacionales e internacionales que, desde diversas ópticas, lleven a comprender el extenso universo humano.

Palabras clave: *Revista de Filosofía*; publicación; reflexión filosófica; artículos de investigación.

Recibido 16-01-2021 – Aceptado 24-03-2021

Abstract

The purpose of these lines is to present, in broad strokes, the investigative work that, from *Revista de Filosofía*, has been developed in recent years (2020-2022), focusing on the general and priority issues that have constituted the issues published during this period. The theoretical considerations assumed on the COVID-19 pandemic, sustainable development, Latin American critical thinking, decolonial pedagogies and interculturality, aesthetic anthropologies, the role of gender, democracy in Latin America, bioethics and its consequences are of significant importance. epistemological dimensions, Venezuelan thought, among other topics that flood the spaces of philosophical reflection. With a broad, inclusive, novel editorial approach, not biased by ideologies or political positions, *Revista de Filosofía*, in its fifty (50) years of institutional history, is part of the history of Philosophy in Latin America and Venezuela, contributing to maintain long live philosophical research, to make knowledge visible, to position high the name of the University of Zulia, the "Adolfo García Díaz" Center for Philosophical Studies, that of its researchers, staff and collaborators. As a task for the future, the challenge of continuing to give life to the Venezuelan philosophical tradition is assumed, to publish, with the highest selectivity criteria, unpublished national and international articles that, from various perspectives, lead to an understanding of the extensive human universe.

Keywords: Journal of Philosophy; Publication; Philosophical Reflection; Research Articles.

Introducción

Revista de Filosofía del Centro de Estudios Filosóficos "Adolfo García Díaz, inicia su trayectoria institucional en el año 1972, bajo el nombre *Boletín de Filosofía*. Empero, motivados por el esfuerzo del Consejo Técnico del Centro, de la Escuela de Filosofía y de los profesores e investigadores que integraban estas instancias, se decide darle un carácter periódico, tomando el nombre con el que se conoce hoy en día a esta prestigiada publicación. Para efectos de numeración, el primer número del *Boletín* da comienzo a la continuidad de *Revista de Filosofía*, el cual estuvo estructurado con artículos inéditos, abarcando diversas líneas temáticas y campos de indagación filosófica, entre los que destacan: Las ideas básicas de los teoremas de Gödel, de E. Battistella. Sobre la Crítica de la Razón Práctica y sus implicaciones éticas, de M. de Jiménez. El integracionismo en relación con el problema de la muerte en la filosofía de Ferrater Mora, de Elzbieta Nitsche. La cosmovisión de Malebranche y el hombre contemporáneo, de J. Soriano. La enajenación de Marx, de M. Quintero¹.

A partir de este momento, se consolida como una revista especializada en filosofía, que publica resultados de trabajos de investigación originales, en español, inglés, francés y portugués, con un elevado nivel intelectual, contribuyendo significativamente a la discusión y difusión del pensamiento filosófico en todas sus áreas.

¹ Pinto Yépez, E. (1998). "Apuntes para una historia del Centro de Estudios Filosóficos". Memorias del XXX Aniversario del Centro de Estudios Filosóficos "Adolfo García Díaz". 121-151.

A lo largo de los años, *Revista de Filosofía* ha mantenido objetivos, siendo prioritarios:

- Divulgar los logros de la investigación filosófica de autores regionales, nacionales e internacionales.
- Ofrecer un espacio editorial para la confrontación y discusión de los avances e innovaciones en el campo de la filosofía.
- Establecer un enlace permanente entre la comunidad filosófica de la Universidad del Zulia y los investigadores y pensadores de otras entidades nacionales y extranjeras. p

La amplitud de temáticas abordadas, es un reflejo de la heterogeneidad de pensamiento que, históricamente, han dado espacio a diversas perspectivas filosóficas: clásicas, medievales, modernas o contemporáneas; europeas, asiáticas o americanas. En efecto, se divulgan trabajos con una elevada perspectiva crítica, teniendo como finalidad llegar a un público de alto nivel, procedente de la filosofía, las humanidades, las ciencias sociales y también de las ciencias naturales, que ven en la filosofía un complemento vital para sus investigaciones.

Por su larga trayectoria académica, forma parte de las publicaciones más sólidas a nivel nacional e internacional en el ámbito filosófico, indexada en reconocidos índices globales, tales como: Scopus, Google Académico, Latindex, Redib, Dialnet, Scielo, Fonacit, The Philosopher's Index, Repertoire Bibliographique de la Philosophie, Ulrich's Periodicals Directory, International Research Centers Directory, The Gale Group, ARCE, R.I.G., Citation Resources, CLACSO, RevicyhLUZ, por citar algunos.

Perspectivas y orientaciones actuales:

En sus cincuenta (50) años de trayectoria histórica, ha contribuido a mantener viva la actividad filosófica en Venezuela. Desde el 2020, el Editor-Jefe, profesor Lino Latella Calderón, el Comité Editorial y el Centro de Estudios Filosóficos, han orientado las publicaciones a afrontar diversas temáticas de índole global, nacional y regional, persiguiendo la interdisciplinariedad, transversalidad y horizontalidad de las ideas, sin perder de vista la profundidad del análisis filosófico, destacando las siguientes perspectivas en las publicaciones que oscilan entre el año 2020 al primer número del año 2022:

▪ COVID-19 y los desafíos filosóficos ante la nueva normalidad:

La pandemia ha trastocado los fundamentos de la sociedad global, dejando en su avance consecuencias a nivel político, social, económico, laboral, psicológico y educativos. Su estudio desde la filosofía es de suma importancia, ya que, trasciende los enfoques clínicos que pueden darse, trayendo debates sobre la vida, la muerte, el derecho a la salud y asistencia médica, la vulnerabilidad humana, en especial en locaciones periféricas, además de avivar el debate biopolítico, en el tratamiento de la vida y en la evaluación de las sociedades de

control².

Es un tema sumamente amplio, que deriva en numerosas aristas y que amerita un profundo discernimiento filosófico. Cuestiona el papel de la comunidad global, el ejercicio del poder y la autonomía de los individuos frente a la toma de decisiones. Busca evaluar la dimensión ética del trabajo en las ciencias sociales, humanas y naturales, en las diversas disciplinas de la salud, humanizando la toma de decisiones, entendiendo cómo el valor, la experiencia y las emociones ayudan a afrontar los tiempos de crisis, promoviendo el bienestar colectivo³

Afrontar los desafíos del COVID-19, significa un trabajo articulado, cuyo fin es disminuir la tasa de mortalidad y frenar el colapso global. No obstante, desde la perspectiva crítica y ética de *Revista de Filosofía* y de nuestros investigadores, toda publicación debe comprometerse con prácticas cónsonas con los estándares éticos y bioéticos que rigen la investigación y que previenen el fraude científico⁴. Siguiendo estas premisas, *Revista de Filosofía* ha dado cabida a consideraciones sobre los dilemas éticos surgidos tras la pandemia, lo que ha llevado a consolidar la industrialización de la industria farmacéutica, dando cabida a nuevas formas de manifestar la globalización, la exclusión social, el capitalismo como sistema hegemónico y otros aspectos propicios para el debate⁵.

A parte de los aspectos antes mencionados, las políticas editoriales se han orientado hacia la discusión de problemáticas particulares, como la incidencia de la pandemia sobre los mercados regionales, sobre el impacto de la globalización en el deterioro en la calidad de vida. Estos elementos, sumados al COVID-19, han profundizado las desigualdades sociales, la pérdida del poder adquisitivo, aumentado las brechas sociales, las vulnerabilidades y la violencia social⁶.

Es un tema que no escapa a los diversos enfoques científicos, humanísticos y sociales, siendo la educación uno de los aspectos más afectados, sobre todo en entornos interculturales, donde se ha evidenciado los quiebres en las relaciones educador-educando, lo que hace imprescindible la retroalimentación y conexión amplia entre los actores que conforman el acto educativo⁷. Por este motivo, adecuar los criterios de enseñanza, en

² Alvarado, J. (2020). COVID-19: Desafíos filosóficos de un mundo en pandemia. *Revista de Filosofía*, 37(96), 109-127. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4589339>

³ Dörner Paris, A., Soto Salcedo, A., & Moreno Leiva, G. (2022). Ética en el trabajo del equipo de salud en tiempos de pandemia por COVID 19. *Revista de Filosofía*, 39(100), 421 - 430. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5999575>

⁴ Alba Bermúdez, J. M., & Proaño Maldonado, L. M. (2021). La ética en la publicación científica en tiempos de COVID-19. *Revista de Filosofía*, 38(99), 225 - 240. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5644537>

⁵ Iparraguirre-Meza, M., Apesteguiá-Infantes, J. A., & Inostroza-Ruiz, L. A. (2022). La vacunación contra el COVID-19 en mujeres embarazadas: Dilemas bioéticos sobre su implementación. *Revista de Filosofía*, 39(100), 502 - 514. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6015881>

⁶ Riofrío Juárez, A. G., Vivas García, J. L., Quindés Niño, A. J., & Riofrío Juárez, J. L. (2021). Incidencias de la pandemia COVID-19 sobre el mercado y el desarrollo social en la región de Piura. *Revista de Filosofía*, 38(99), 258 - 275. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5646319>

⁷ Fuentes-Henríquez, C., & Mansilla Sepúlveda, J. (2021). Retroalimentación desde el relato docente en contexto intercultural en situación de pandemia. *Revista de Filosofía*, 38(99), 709 - 723. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5689846>

particular los de la filosofía, permite asumir una actitud crítica, el libre pensamiento, el desarrollo cultural, los valores como el respeto, la tolerancia, ante los avances de una sociedad global, cuyos efectos post pandémicos son inciertos⁸

▪ **Los objetivos del desarrollo sostenible para el año 2030 y la crisis civilizatoria occidental:**

La contaminación, el desgaste de los recursos naturales, son síntomas de la crisis civilizatoria de la humanidad, determinado por el capitalismo, el consumismo y la negación de un mundo más humano. En tal sentido, surgen propuestas en torno a la vida, a la ecociudadanía, hacia la intergeneracionalidad y al biocentrismo, como paradigmas emergentes de nuestro tiempo. Es un campo de investigación pertinente dentro de filosofía, con el que se trata de auspiciar la reflexión académica acerca de los derechos y saberes ambientales y la responsabilidad humana sobre la vida en el planeta.

Desde diversas ópticas, se ha dado espacio para el cuestionamiento de la modernidad eurocéntrica, para presentar las críticas a la modernidad occidental y plantear un discurso basado en la sustentabilidad y en el paradigma biocéntrico, como medio para frenar el deterioro planetario, planteando la posibilidad del diálogo de saberes, la interculturalidad y la construcción de un mundo que hace reconocimiento al valor de la naturaleza⁹. Para ello, es requerido evaluaciones críticas, que proyecten la dimensión ética, como medio de garantizar el bien común a las generaciones futuras, como un principio de justicia intergeneracional que ha de ser considerado, discutido y estudiado desde la filosofía¹⁰.

El desarrollo sostenible encierra la preocupación por la educación humanística, por los cambios globales y por la formación ciudadana, lo que hace que los objetivos planteados por la Organización de las Naciones Unidas para el año 2030, contengan elementos filosóficos que han de considerarse con detenimiento, vinculando sus aspectos a los derechos humanos, a la ética, bioética, la axiología y demás perspectivas filosóficas necesarias para su pertinente esclarecimiento y consecución¹¹. Sin embargo, no se pierde de vista los desafíos que esto encierra para la sociedad global, para la construcción de una ciudadanía ecológica¹², hecho que las investigaciones publicadas en *Revista de Filosofía* no desestiman, señalando la urgencia de un mundo equilibrado, responsable hacia el hombre, el medioambiente y la vida

⁸ Hoyos Cardona, D. A., Roncancio Bedoya, A. F., & Ospina Agudelo, J. L. (2021). La enseñanza de la filosofía en el escenario post COVID-19. *Revista de Filosofía*, 38(97), 326-340. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4879240>

⁹ Mejía Gonzalez, L., Cujía Berrío, S. E., & Liñan Cuello, Y. I. (2021). Desarrollo sostenible: Crítica al modelo de civilización occidental. *Revista de Filosofía*, 38, 55-73. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5140690>

¹⁰ Alvarado, J. (2020). Horizontes de la ética medioambiental: consideraciones intergeneracionales. *Revista de Filosofía*, 36(91), 7-24. Recuperado a partir de <https://produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/31468>

¹¹ Córdor-Salvatierra, E. J., Yuli-Posadas, R. A., & Rutti-Marín, J. M. (2022). Educación Medioambiental: Desafíos para la agenda del desarrollo sostenible del año 2030: *Revista de Filosofía*, 39(100), 448 - 460. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6001700>

¹² Rutti-Marín, J. M., Yuli-Posadas, R. A., & Córdor-Salvatierra, E. J. (2022). Educación medioambiental: Retos para la construcción de una ciudadanía ecológica. *Revista de Filosofía*, 39(100), 461 - 471. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6003820>

en general, garantizando la dignidad de la vida¹³.

▪ **Pensamiento crítico latinoamericano y caribeño:**

Evalúa las diversas posturas teóricas que surgen desde la periferia, desde los saberes marginados por la academia, entendidos como saberes autóctonos, locales, no modernos, que tienen como miras dar lugar a un mundo más humano, sostenido y sustentable, brindar respeto a formas de vida alternos. Integra el accionar social, las manifestaciones políticas y las continuas luchas por los derechos negados por el sistema mundo/moderno¹⁴. Con ello, se da lugar a la reflexión sobre el pensamiento indígena, afrodescendiente, caribeño, femenino, social, comunitario.

Las publicaciones en materia de filosofía latinoamericana pretenden contextualizar la filosofía europea desde espacios propios de acción, desde prácticas distintas a las propuestas por Occidente, reflexionado, sistemáticamente, sobre la filosofía, pero desde dimensiones y vertientes distintas.

▪ **Pensamiento decolonial, pedagogías críticas e interculturalidad.**

Es un campo muy amplio y debatido por historiadores, sociólogos, antropólogos, economistas, educadores, escritores y filósofos. Deja ver la amplitud y heterogeneidad de perspectivas que caracteriza el ser latinoamericano, influido por todos aquellos que, desde otros horizontes intelectuales y geográficos, han reseñado nuestra realidad y condición humana. Reafirma la identidad del hombre americano frente a siglos de colonialismo y de imposiciones globales. Es un pensamiento original que, desde sus particularidades, se atreve a pensar en un mundo diferente, fuera de las ambiciones coloniales de poder económico, epistémico y ontológico¹⁵.

Se integra a los procesos de lucha por la decolonialidad y a la amplitud del pensamiento latinoamericano. Es una respuesta a la expansión acelerada de Occidente. Revela la compleja dinámica social del latinoamericano, víctima de procesos de exclusión y marginación social, consecuencia de la colonialidad del ser, saber y poder. Posiciona diversas teorías críticas en torno a la educación, la raza, el género, la política, la xenofobia, entre otros.

Diversos artículos analizan la postura inaugurada por el colectivo Modernidad/Colonialidad, un grupo heterogéneo de pensadores que, desde las ciencias sociales, denuncian la permanencia de la colonialidad, como cara oculta de la Modernidad, en nuestros espacios académicos, laborales y cotidianos. En este orden de ideas, hablar de

¹³ Crespo, J. E., Dutra e Silva, S., & Caldevilla Domínguez, D. (2022). Sostenibilidad y desarrollo en una sociedad multicultural. *Revista de Filosofía*, 39(100), 92 - 103. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5979746>

¹⁴ Moran Beltrán, L. E. (2021). Filosofía e identidad cultural latinoamericana: Una discusión inacabada. *Revista de Filosofía*, 38(99), 415 - 428. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5652162>

¹⁵ Méndez Reyes, J. (2021). Apuntes para una pedagogía decolonial e intercultural. *Revista de Filosofía*, 38, 141-151. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5142708>

interculturalidad es asumir las diferencias de los grupos, poblaciones e identidades que existen a nuestro alrededor. La educación intercultural se presenta como una oportunidad para fomentar el diálogo, trascender las formas de ver y concebir el mundo, así como rescatar las formas propias de la cultura latinoamericana. Al respecto, existe grandes vertientes pensamentales, que se diferencian, pero, a la vez, se complementan, dado que su finalidad radica en ofrecer un proyecto civilizatorio diferente al propuesto por la modernidad.

Congruente con estas premisas, nuestra revista ha debatido sobre la explotación humana, señalando la importancia de superar patrones coloniales y dar alternativas a la expansión globalizadora¹⁶. Ha evaluado los diversos modelos económicos latinoamericanos y el impacto sobre las políticas públicas, culturales, sociales, indicando su incidencia sobre los derechos sociales, sin perder de vista las condiciones *sui generis* de la región¹⁷

Incluye el compromiso de pensar sobre la educación intercultural, como oportunidad para dar continuidad a imaginarios diversos y formas distintas de afrontar la realidad. Forma parte de un esfuerzo por lograr un modelo educativo incluyente¹⁸, sostenible y en permanente diálogo y encuentro de saberes, revitalizando el valor de la dignidad humana¹⁹. Acorde con estas afirmaciones, la revista ha abordado las peculiaridades de esta problemática a través de investigaciones que consideran las políticas educativas interculturales, sus dimensiones legales²⁰, históricas, antropológicas, sociológicas, cuestionando la violencia ejercida sobre los diversos territorios latinoamericanos²¹.

Dimensionar problemáticas específicas, ha permitido evaluar los procesos de construcción de identidad de los individuos, señalar sus diferencias, lo común, lo cotidiano, lo histórico, lo cultural, hecho que lleva al análisis de los valores, el respeto y los marcos comunes de convivencia que forman parte de los poblados e identidades latinoamericanas²². De igual forma, en el amplio debate sobre las pedagogías críticas, se ha

¹⁶ Vidal Gómez, A. C., López Gutierrez, J. J., & Zuleta Pérez, M. J. (2021). Explotación humana y bienestar social: Incidencias sobre la población infantil Wayuu. *Revista de Filosofía*, 38(98), 744-760. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5528977>

¹⁷ Huertas Vilca, K. S., Maguiña Rivero, O. F., & Durand Azcárate, L. A. (2021). Multiculturalidad y modelos económicos en América Latina. *Revista de Filosofía*, 38(99), 631 - 644. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5677115>

¹⁸ Bravo Villa, N. C., & Mariñanco Nahuelcura, M. I. (2021). Inclusión excluyente: narrativas del profesorado de educación básica y enseñanza a estudiantes mapuches: *Revista de Filosofía*, 38(99), 750 - 761. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5699424>

¹⁹ Martelo Gómez, R. J., Marrugo Ligardo, Y. A., & Franco Borré, D. A. (2021). Educación y formación ciudadana: dimensiones filosóficas para su consideración. *Revista de Filosofía*, 38(99), 602 - 612. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676414>

²⁰ De La Hoz Linso, L. T., Blanco Díaz, R. M., & Caicedo Manjarrez, C. R. (2021). Referentes Legales y Orientaciones Pedagógicas Para la Educación Intercultural: Desafíos, Imaginarios y Realidades. *Revista de Filosofía*, 38(99), 570 - 580. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5631140>

²¹ Mansilla Sepúlveda, J., Bravo Villa, N., & Estay Sepúlveda, J. (2021). Reflexiones desde el País Mapuche para un interculturalismo transformador en Abya Yala. *Revista de Filosofía*, 38(99), 724 - 735. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5697230>

²² Garrido Osses, S. del P., Borquez Mella, J. A., & Castillo Ladino, P. (2021). Mecanismos de construcción identitaria de la comunidad escolar intercultural mapuche. *Revista de Filosofía*, 38(99), 681 - 708. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5689019>

considerado la importancia de la sociedad del conocimiento²³, de las narrativas de inclusión y exclusión en el ámbito universitario²⁴, los desafíos de la formación docente²⁵, el hecho educativo como ejercicio liberador²⁶, la pedagogía dialógica²⁷, entre otras tantas vertientes y perspectivas.

▪ **Antropologías estéticas.**

Como una de las ramas de la filosofía, no se ha perdido de vista el sentido de la estética, su importancia antropológica para la redención de lo humano²⁸ y el lugar que ocupa dentro de la cultura occidental y global²⁹, sobre todo para la comprensión de lo bello, lo sublime³⁰, el arte, pero, a la vez, desde diversas posiciones, donde se entrecruzan posturas éticas, axiológicas, morales, derivando en una comprensión más amplia de la alteridad, del lugar del otro, de la importancia del cuidado y del bienestar común³¹.

Los investigadores, en estos últimos años, se han atrevido a explorar las relaciones dialécticas entre el juicio, la fuerza y la facultad de juzgar, contrastando posiciones modernas y tradicionales, junto a argumentos, como los propuestos por Schiller, Goethe³², Foucault³³ o Bertram³⁴. Es una apuesta por presentar posiciones encontradas que interrelacionan el arte con lo humano, aproximando al entendimiento común sobre el hombre, desde

²³ Rodríguez S, M. I., Castellar Rodríguez, A. A., & Barrios Lozano, O. F. (2021). Desafíos de las universidades ante la sociedad del conocimiento, la era digital y la electrónica para la formación profesional. *Revista de Filosofía*, 38(97), 406-416. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4885440>

²⁴ Bravo Villa, N. C., & Mariñanco Nahuelcura, M. I. (2021). Inclusión excluyente: narrativas del profesorado de educación básica y enseñanza a estudiantes mapuches. *Revista de Filosofía*, 38(99), 750 - 761. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5699424>

²⁵ Cobo Beltrán, J. K., & Torres Cañizalez, P. C. (2021). Desafíos de la educación humanista ante la formación docente. *Revista de Filosofía*, 38, 43-54. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5140681>

²⁶ Guanilo Paredes, C. E., Pareja Pera, L. Y., & Guanilo Pareja, C. G. (2021). Reflexiones ético-políticas en el hecho educativo como manifestación de libertad. *Revista de Filosofía*, 38, 74-89. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5140701>

²⁷ Soto Molina, J. E., Rodelo Molina, M. K., & Jay Vanegas, W. (2021). La educación dialógica en la pedagogía de la confianza como estrategia de emancipación contemporánea. *Revista de Filosofía*, 38, 152-168. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5144217>

²⁸ Falero Folgoso, F. J. (2021). Lo humano salvado por la belleza: reflexiones a partir de F. Vercellone. *Revista de Filosofía*, 38(98), 117-138. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5527315>

²⁹ Fernández Gómez, R. (2021). Descentralizando lo humano con el arte indio: por una estética de la interdependencia. *Revista de Filosofía*, 38(98), 160-185. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5527333>

³⁰ D'Atri, G. A. (2020). Kant y el cuerpo propio como condición de posibilidad de toda experiencia estética sublime. *Revista de Filosofía*, 37(94), 77-91. Recuperado a partir de <https://produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/34948>

³¹ Godoy Domínguez, M. J. (2021). Estética de lo cotidiano, estética del cuidado. *Revista de Filosofía*, 38(98), 139-159. <https://doi.org/10.5281/zenodo.552732>

³² Salmerón Infante, M. (2021). Lo humano y lo trágico en Schiller y Goethe. *Revista de Filosofía*, 38(98), 40-65. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5527281>

³³ De Freitas, J. H. (2020). Espiritualidad y tecnificación de sí en Nietzsche. Una lectura foucaultiana del *Ecce homo*: *Revista de Filosofía*, 37(94), 106-132. Recuperado a partir de <https://produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/34950>

³⁴ Zúñiga, J. F. (2021). Análisis crítico de la antropología estética de Menke. *Revista de Filosofía*, 38(98), 200-215. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5527349>

apreciaciones clásicas³⁵, medievales, modernas, contemporáneas³⁶, europeas³⁷, orientales³⁸, entre otros.

▪ **Perspectivas de género:**

Se abre como un espacio ideal para tratar el problema del reconocimiento de la mujer y la erradicación de prácticas violentas sobre las mismas. El derecho a la identidad de género se consagra en diversas leyes de carácter internacional y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Al estudiar esta perspectiva, se señalan varias temáticas que guardan relación con la filosofía: la protección de los derechos de la mujer, los ecofeminismos, los feminismos de la igualdad y de la diferencia, el feminismo como movimiento social, los feminismos negros en el Caribe, las dimensiones pedagógicas de los activismos feministas, las voces silenciadas y olvidadas en las luchas sociales de las mujeres, las memorias emancipadoras, entre otros.

Se ha evaluado la participación de la mujer en los escenarios sociales, comprendiendo el papel que tienen en el cuidado de la vida familiar³⁹, pero, otorgándoles valor inherente a su naturaleza humana, como seres libres y pensantes e iguales en connotaciones racionales a los hombres⁴⁰, siendo un campo atractivo para el análisis de las ciencias sociales, que permite reconocer las peculiaridades del género, así como los procesos de feminización de las instancias a nivel sociales, culturales, educativas y políticas latinoamericanas⁴¹.

Esta línea editorial valora la sexualidad, la razón femenina, no pasando por alto aspectos pragmáticos, como la reproducción no planificada, la cultura del poder sobre el cuerpo, de la violencia, hechos que fomentan las asimetrías sociales y la crisis en los contextos regionales⁴². *Revista de Filosofía* contribuye en la conceptualización teórica, en la ampliación del universo letrado que da sentido y significado al rol de la mujer en la historia humana y en la historia de la filosofía, señalando su activismo y protagonismo dentro de esta

³⁵ Rebelles del Valle, S. (2021). El Sócrates estético de Hamann frente a las fuentes clásicas. *Revista de Filosofía*, 38(98), 13-39. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5527254>

³⁶ Hernández Sánchez, D. (2021). Antropología en presente. Tom McCarthy y el reconocimiento de patrones: *Revista de Filosofía*, 38(98), 186-199. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5527342>

³⁷ Vilar, G. (2021). Lyotard, el arte y lo humano. A vueltas con lo irrepresentable. *Revista de Filosofía*, 38(98), 104-116. <https://doi.org/10.5281/zenodo.552731>

³⁸ Fernández Gómez, R. (2021). Descentralizando lo humano con el arte indio: por una estética de la interdependencia. *Revista de Filosofía*, 38(98), 160-185. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5527333>

³⁹ Huaiquián Billeke, C. A., & Inostroza De Celis, G. (2021). Maestras normalistas extensión del rol materno en contextos culturalmente desafiantes y multiculturales. *Revista de Filosofía*, 38(99), 736 - 749. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5698823>

⁴⁰ Boscán Leal, A. (2020). Feminismo, filosofía política e igualdad de género. *Revista de Filosofía*, 34(85), 59-78. Recuperado a partir de <https://produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/31157>

⁴¹ Huaiquián Billeke, C. A., & Inostroza De Celis, G. (2021). Maestras normalistas extensión del rol materno en contextos culturalmente desafiantes y multiculturales. *Revista de Filosofía*, 38(99), 736 - 749. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5698823>

⁴² Arrellano Urrelo, C. R., Preciado Marchan, A. E., & Diaz Espinoza, M. (2021). Consideraciones éticas sobre el uso de anticonceptivos orales de emergencia: Aspectos teórico-filosóficos para la discusión. *Revista de Filosofía*, 38(99), 241 - 257. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5644649>

travesía. En el contexto actual, nos atrevemos a pensar en una razón femenina libre, autónoma, sin las imposiciones patriarcales, xenofóbicas e hipersexualizadas impuestas por la historia⁴³, promocionando el rol de la mujer dentro de la ciudadanía, señalando sus logros, luchas y desafíos dentro de los escenarios globales y regionales⁴⁴.

▪ **La democracia y los desafíos para la transformación global**

La crisis en los sistemas educativos, económicos, políticos, sanitarios, llevan a tensiones entre el Estado y la sociedad civil, entre las instituciones democráticas y las nuevas formas de totalitarismos, que pretenden llegar a los escenarios políticos de nuestra América. Los movimientos populares reclaman repensar la democracia, superar las paradojas de la justicia⁴⁵, desafiar las estructuras de poder, pero presentando un proyecto alternativo de rescate de la ciudadanía, por medio de experiencias emancipadoras y de imaginarios colectivos y diversos. Con ello se pretende analizar las tensiones existentes entre los colectivos sociales y las políticas neoliberales, con el objetivo de subvertir el orden en la nueva realidad latinoamericana.

Si bien es cierto, la democracia en América Latina tiene un rol importante, numerosos análisis parten de las luchas violentas ejercidas contra las dictaduras militares, conflictos armados y civiles, propios del siglo XX, también señalando los avances teóricos que han ido de la mano de la praxis social y de las demandas por equidad, justicia, respeto, tolerancia y el derecho al buen vivir. En este orden de ideas, las transiciones políticas de la región han llevado a configurar voces emergentes, que reclaman legitimidad para sus derechos y a su accionar antihegemónico y antisistémico, siendo un desafío para los estudios filosóficos de nuestro tiempo.

En consecuencia, los Estados latinoamericanos han tenido una lucha constante por mantener la estabilidad política y orientarse hacia prácticas democráticas; pero, la inestabilidad de la región, los cambios de gobierno y el fenómeno de la globalización, llevan a la evaluación permanente de las políticas estatales, las transformaciones políticas y el desarrollo de los mismos. No obstante, no siempre este desarrollo tiende hacia las mejores dimensiones. En América Latina se concentra un alto índice de desigualdad social, brechas entre las clases favorecidas y las desposeídas, como consecuencia, se producen constantes tensiones entre los Estados latinoamericanos y sus habitantes, que reclaman por prácticas políticas más justas y menos desiguales, por políticas públicas eficientes, por beneficios sociales y por una participación más activa de la ciudadanía. Se evalúan las prácticas del

⁴³ Aguilar, F. del R. (2020). Visión panorámica sobre la concepción de la mujer en la historia de la filosofía y la necesidad de una redefinición a partir de su protagonismo en la sociedad actual. *Revista de Filosofía*, 35(90), 89-139. Recuperado a partir de <https://produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/31335>

⁴⁴ Liuzzo, M. (2020). Participación ciudadana y política de la mujer venezolana: logros y desafíos. *Revista de Filosofía*, 36(93), 82-93. Recuperado a partir de <https://produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/35080>

⁴⁵ Estay Sepúlveda, J. G. (2022). Democracia e Igualdad: Brechas entre los humanos en el Tercer Milenio. *Revista de Filosofía*, 39(100), 28 - 37. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5979707>

Estado, sus procesos democráticos y la institucionalización del mismo, así como sus perspectivas presentes y a futuro.

Así mismo, se da paso a la crítica sobre la democracia⁴⁶ en el contexto de la sociedad digital, en medio del auge de los medios de comunicación y de las redes sociales, valorando meticulosamente cómo estos pueden convertirse en instrumentos para promover discursos de odio y en instrumentos para el control de la libertad de la población⁴⁷. También se ha considerado las diversas utopías políticas que, sumando esfuerzos con el gobierno corporativo, con instituciones de educación superior⁴⁸ y articuladas a los objetivos del desarrollo sostenible, plantean la posibilidad de alcanzar un mundo mejor⁴⁹.

▪ **Bioética y crisis epistémica:**

La perspectiva de la filosofía es sumamente amplia, tiene la peculiaridad de comprender, analizar, juzgar y emitir puntos de vista sobre otros campos y temas fundamentales para el ser humano. La bioética transmite un discurso que se ocupa de problemas acuciantes para el ser humano: vida, muerte, salud, enfermedad, aborto, eutanasia, propiedad del cuerpo, equilibrio ambiental, maltrato animal, entre otros. Plantea la acción humana sobre la vida, siendo un campo interdisciplinar, holístico y necesario para la comprensión del hombre.

Impulsa una revisión crítica de posturas convencionales sobre el conocimiento humano, sobre la verdad, la justificación y el razonamiento sobre diversas prácticas de investigación científica, ampliando las formas de comprender la realidad, sumando esfuerzos con investigaciones realizadas desde las ciencias naturales, ciencias médicas, ciencias sociales, teorías educativas, las ciencias de la complejidad, entre otras. Entendido de este modo, se abordan las relaciones tradicionales y no tradicionales de la filosofía con las ciencias sociales y las ciencias naturales y médicas, desde miradas complejas, que tratan de explicar la multidimensionalidad y el carácter ecobiopsicosocial existente⁵⁰.

Por esta razón, se entiende como un estudio ampliado de la vida y del conocimiento, sirviendo de puente entre el saber crítico de la filosofía con el saber riguroso de las ciencias fácticas. Se aspira dar lugar a la praxis filosófico en los escenarios sociales, velando por la

⁴⁶ Lagomarsino Montoya, M., Mansilla Sepúlveda, J., & Hernández Mendoza, A. (2022). Ciencias Sociales y Democracia. Una Relación Analítica y Multidimensional. *Revista de Filosofía*, 39(100), 38 - 52. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5979713>

⁴⁷ Estay Sepúlveda, J. G. (2022). Democracia y Medios de Comunicación en línea: Una nueva forma de discurso de odio con la Inteligencia Artificial como telón de fondo. *Revista de Filosofía*, 39(100), 63 - 77. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5979731>

⁴⁸ Crespo, J. E., Álvarez Zúñiga, M. Ángel, & Monteverde Sánchez, A. (2022). Gobierno corporativo, educación superior y sostenibilidad en contextos multiculturales. *Revista de Filosofía*, 39(100), 104 - 113. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5979751>

⁴⁹ Chávez-Juanito, Y. A., Rutti-Marín, J. M., & Moreno-Cueva, M. E. (2022). COP26 de Glasgow: ¡Nueva utopía tecnológica y política! *Revista de Filosofía*, 39(100), 78 - 91. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5979738>

⁵⁰ Véliz Burgos, A., Cabezas Cáceres, C., & Nass Álvarez, J. L. (2022). Ciencias Sociales y Ciencias de la salud: Un nexo imprescindible en la formación holística de profesionales. *Revista de Filosofía*, 39(100), 370 - 377. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5986900>

integridad de la vida⁵¹, promoviendo el valor intangible de la filosofía en medio de un mundo convulsionado.

▪ **Perspectivas sobre la realidad venezolana:**

Se han planteado diversos estudios como parte de un arduo proceso de rescate de la identidad nacional, conectando el pensamiento académico e institucional, con los escenarios complejos de la nación, trayendo alternativas novedosas y tangibles para atender e impulsar los procesos de recuperación y cambios nacionales. En los últimos dos años, destacan las colaboraciones realizadas para evaluar el papel de las universidades públicas y privadas, en particular el llevado a cabo por sus órganos de gobierno, contrastando nuestra realidad con las de países hermanos, señalando las diferencias y similitudes existentes⁵². También es pertinente destacar la conexión del derecho a la salud en Venezuela con aspectos humanos y filosóficos, como una lucha constante para frenar los avances de la globalización en la nación⁵³, así como la incidencia del fenómeno migratorio en países vecinos, reconociendo en este un problema que causa impactos políticos, económicos, sociales y culturales⁵⁴, revelando la heterogeneidad y multidimensionalidad de perspectivas que, desde la filosofía, pueden darse al caso venezolano.

Consideraciones finales

Además de las propuestas en las que se ha venido trabajando, la revista ha dado cabida a todo tema relevante para la filosofía, abarcando cualquier período histórico (Antigüedad, Edad Media, Modernidad, Siglo XIX, Siglo XX, Siglo XXI), autores tradicionales, temas clásicos, interpretaciones y reinterpretaciones, vinculaciones con otras disciplinas científicas, sin hacer distinción de ninguna posición ideológica, pero con un enfoque novedoso y una alta perspectiva crítica, entendiendo el rol escrutador de la filosofía, como madre del saber que forja los espíritus de los hombres. La filosofía es el saber por el simple placer de saber, que indaga todos los asuntos humanos: artes, literatura, ciencia, música, pedagogía, matemáticas, cultura, democracia, conocimiento, permitiendo al hombre salir de la tiranía de la ignorancia, abriéndose camino hacia el saber⁵⁵.

⁵¹ Inostroza Ruiz, L. A., Tapia Manrique, E. R., & Bautista Cruz, N. (2022). Bioética y farmacología: Dilemas morales de la investigación científica en seres humanos. *Revista de Filosofía*, 39(100), 398 - 408. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5988960>

⁵² Ganga-Contreras, F., Díaz-Barrios, J., & Rivera-Díaz, D. (2021). ¿Quiénes son los rectores electos en las universidades estatales latinoamericanas? El caso de Chile y Venezuela. *Revista de Filosofía*, 38(99), 838 - 854. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5703380>

⁵³ Villasana López, P. E., Monteverde Sánchez, A., & Vergara Lasnibat, F. (2022). Derecho a la Salud y neoliberalismo en Venezuela y América Latina: Crónica incompleta de una narrativa en disputa (1960 - 2021). *Revista de Filosofía*, 39(100), 378 - 397. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5987201>

⁵⁴ Obando Peralta, E. C., Rincón Martínez, A. M. R. M., & Rodríguez Cairo, V. (2021). Filosofía y migración: Debates sobre la protección de los derechos de los refugiados venezolanos en Perú. *Revista de Filosofía*, 38(99), 276 - 291. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5646530>

⁵⁵ Navarro Jiménez, K. (2021). Las humanidades: el alma de las sociedades. *Revista de Filosofía*, 38, 32-42. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5140624>

Con un amplio proyecto editorial, en el cual han participado distinguidas personalidades del ámbito filosófico, *Revista de Filosofía* se suma a la historia de la filosofía en América Latina y Venezuela, contribuyendo al análisis crítico de las ideas, al fomento de la investigación, a asumir nuevas perspectivas, a valorar el mundo del saber. A través de la gestión editorial, dirigida por el Dr. Lino Latella Calderón, con la colaboración de la dirección de la Escuela de Filosofía, presidida por la Dra. Lorena Velásquez, la asesoría brinda por el Dr. Lino Morán Beltrán y la colaboración del Dr. Osvaldo Hernández, *Revista de Filosofía* arriba a sus cincuenta (50) aniversario, ampliando el enfoque metodológico, las tendencias en investigación, pero manteniendo la rigurosidad académica que caracteriza nuestra publicación.

Como metas y prospectivas para el futuro, se aspira incursionar en nuevos índices académicos a nivel internacional, en plataformas tecnológicas distintas, en redes sociales, sin perder de vista el sentido primario de la filosofía: la duda, la pregunta, que lleva a cuestionar la realidad, a hacer una búsqueda incesante por alcanzar el saber que es deseable por sí mismo.

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº ESPECIAL – 2022 - ABRIL

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en abril de 2022, por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org